

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА “БУЮК АСТРОНОМ МИРЗО УЛУҒБЕК ҲУКМРОНЛИГИ ” MAVZUSINI ИННОВАЦИОН ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ

Ҳомидов А.

т.ф.н., доцент,

Хужанд давлат университети.

Абдукаримов Ж.

т.ф.н., доцент,

Хужанд давлат университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162639>

Таълим сифатини таъминлаш-талабаларнинг касбий тайёргарлик даражаси билан бирга ўқув жараёнини қандай ташкил этилиши ва унинг белгиланган сифат мезонларига жавоб беришида кўринади. Шу боис, ҳозирги даврда таълим самарадорлигини ошириш, мутахассисларнинг касбий даражасини ривожлантириш, мутахассис ва айниқса педагог кадрларнинг инновацион фаолиятга йўналтириш, олий таълим муассаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва мақсадли йўналтириш олий таълим тизимини модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланади. Бу эса ўз навбатида олий таълим муассисаларидаги ўқув-услубий фаолият мазмунини такомиллаштириш, ўқитишнинг инновацион шакл ва методлари, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини амалиётга кенг жорий этиш заруратини шакллантиради.

Ўсиб келаётган ёш авлодни жаҳон андозаларига мос шароитларда билим олишини, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар бўлиб улғайишини таъминлаш, қобилият ва иқтидорини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, қалбида она-юртга садоқат ва фидойилик туйғуларини шакллантириш борасида амалга оширилаётган беқиёс саъй-ҳаракатлар замирида ҳам ана шу эзгу мақсад мужассамдир. [5, – 5-6 б.].

Аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, уларнинг ғояларини теран англаган ҳолда қатъий ислохотларни амалга ошириб, мамлакатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бораётган эканмиз, кўҳна ва бой маданий мероси ўрганиш глобал аҳамиятга эга. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улғу мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни

ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим” [1, – 2 б.].

Ўрта Осиёнинг қадимий халқлари ўзбеклар, тожиклар, туркманлар, қирғизлар бой тарихга эга. Улар узоқ асрлар давомида она ерларини босқинчилардан биргаликда ҳимоя қилдилар, озодлик ва мустақиллик йўлида ўз ҳуқуқларини сақлаб қолдилар. Ана шундай улкан маданиятга эга бўлган қадимги Ўрта Осиё халқлари тарихи ҳақида ўқувчиларга маълумот беришда тарих ўқитувчиси турли хил замонавий таълим технологиялариядан фойдаланиши лозим.

Бу турдаги дарсларни ўтказиш учун ахборот ресурслари, компьютер, проектор, каби замонавий ахборот технологиялари бўлиши керак.

Замонавий таълим технологияларидан бири бу интерактив ўқитиш технологиясидир. Интерактив ўқитиш нима? Интерактив ўқитиш талаба ўзидан олдин мужассамлашган тажрибадан фойдаланган ҳолда, ўқув жараёнида фаол иштирок этади. Олий ўқув юртларида, масалан тарих факултетида 3 курс талабаларига ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўтиладиган “Тарих дарсида замонавий таълим технологиялари” мавзуси орқали “Буюк астроном Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги” мавзусини инновацион ўқитиш усуллари талабаларга ҳавола қилиш мақсадга мувофиқдир.

Анъанавий таълимдаги бир томонламалилик таълим тизимидаги фақат маъруза машғулотларидагина эмас, амалий дарсларида ҳам устуворлилик қилади. Унга кўра “етказиб берувчи” ролида энди ўқитувчи эмас, балки талаба намоён бўлади. Бу амалий дарсда талабалар асосан талабалар ўзлари ўзлаштирган билимларни намоёйиш этадилар. Амалий дарсни ташкил қилишдан олдин ўқитувчи тарих фани ўқув дастуридаги айрим мавзуларни аввалдан танлаб, шу мавзу – режаси, таянч сўзлари ва адабиётлар рўйхатини ёздириб, талабаларга уйга вазифа қилиб беради [6, – 66 б.].

Дарс режаси:

1. Мирзо Улуғбек илм фан зиёси (талабалар маълумоти)
2. “Блинц-ўйин” методи
3. Электрон доска билан ишлаш
4. Дарсинг яқуни

Мирзо Улуғбек (1394 - 1449) ҳақида талабалар маълумоти

Гулсанам: Улуғбек аслида улуғ олим ва бунёдкор киши бўлиб бобоси Амир Темур каби жангчи эмас, балки илм-маърифат шайдоси эди. Бинобарин, у мамлакатда илм-фан равнақига жон-жаҳди билан киришар ва бу йўлда

хизматини аямасди. Унинг даврида Самарқанд Шарқнинг энг гуллаган маданият ўчоғига айланган эди.

Элнурбек: Улуғбек Мирзонинг биринчи устози "Замона Афлотуни" Салоҳиддин Мусо ибн Маҳмуд Қозизода Румий эди. Улуғбек Мирзо Қозизода Румийдан фалакиётга оид сир-синаотларни ўрганиб, кейинчалик мазкур алломанинг маслаҳати билан Кошонлик Ғиёсиддин Жамшид ибн Маъсудни Самарқандга таклиф қилади. Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича, Улуғбек яна бир Кошонлик фалакиёт илми алломаси - Муъниддинни ҳам Самарқандга чақириб келтирган.

Шайдогул: Дунё астрономияси тараққиётини Мирзо Улуғбекнинг хизматларисиз тасаввур этиш қийин. Мовароуннаҳрда қирқ йил ҳукмронлик қилган султоннинг илм-фан учун алоҳида ғамхўрлик кўрсатиши, мадрасалар барпо этиши, Самарқандда йирик астрономия мактабига асос солишининг ўзи тарих олдидаги катта хизматидир. Улуғбек ташаббуси билан 1424-1428 йиллар мобайнида Самарқанд шимолида Обираҳмат ариғи бўйидаги Кўҳак тепалиги бағрига бунёд этилган жаҳонга машҳур расадхона ўз даврида осмон жисмларини ўрганувчи энг йирик иншоот ҳисобланган.

Адҳам: Ушбу тарихий обида орқали кузатишлар асосида 1437 йилда дунёга машҳур "Зижи жадиди Кўрагоний" асари яратилди. Европада бу асарни биринчи бўлиб тадқиқ этган олим Оксфорд университети профессори Жон Гривс ҳисобланади. У 1650 йилда мазкур асардаги жадвалларни қисман нашр эттиради. Ўша даврда Европада бу жадвалларга эҳтиёж жуда катта эди. Айтиш жоизки, Европа ренессансида Улуғбек жадвалларининг ҳам муносиб ўрни бор. Улуғбек "Зижи"да юлдузлар жадвали ўта аниқлик билан тузилган. Улуғбек асарида Ернинг ўз ўқи атрофида айланиши давомида рўй берадиган нозик четланиш ҳодисасини аниқлади. Осмон жисмларининг ҳаракат назариясини ўрганди. 247 шаҳар ва аҳоли пунктининг жуғрофий координатларини белгилаб берди. Бу эса ўрта асрлар геодезияси учун катта янгилик эди. Бу расадхона бош телескопининг диаметри қарийб 48 метр бўлган.

Нозлигул: 1417 - 1430 йиллар орасида Улуғбек Самарқанд маркази Регистон майдонида улкан мадраса, хонақоҳ, муқаттаъ масжиди ва ҳаммом қурдиради. Шунингдек, 1417 йилда Бухорода ва 1433 йилда Ғиждувонда ҳам мадраса қурдирган. Мазкур мадрасаларда диний илмларга нисбатан математика, геометрия, фалакиёт, табиёт, жуғрофия ва тарих каби дунёвий илмлар кўпроқ ўқитилган. Улуғбек бундан ташқари кўпгина жамоат бинолари - карвонсаройлар, тимлар, чорсулар ва ҳаммомлар ҳам қурдирган. Карвонсаройларидан энг каттаси Регистонда, ҳозирги Тиллакори мадрасаси ўрнида жойлашган бўлиб, Мирзойи номи билан шуҳрат топган. Бундай

карвонсаройлар, ҳаммомлар фақат Самарқанддагина эмас, бошқа йирик шаҳарларда ва савдо йўлларида ҳам қурилган [4, – 505-506 б.].

Анвар: Улуғбек Гўри Амир мақбарасига ҳам айрим қурилишлар билан ўзгача файз тароват бағишлайди. Самарқанддаги Афросиёбнинг жанубида улкан қабристон марказида жойлашган Шоҳи Зинда обидаси меъморчилик санъатининг камёб дурдоналаридан ҳисобланади. Мазкур ёдгорлик асосан XI асрдан бошлаб қурилиб келинаётган бўлса-да, Амир Темур ва Улуғбек замонасида ниҳоясига етказилган. Улуғбекнинг саъй-ҳаракати билан бу ерда ҳам меъморчилик ишлари олиб борилади. 1434 - 1435 йиллар мобайнида Шоҳи Зинданинг асосий дарвозаси ранг-баранг кошинлар билан зийнатланиб, қайтадан қурилганлиги ҳам Улуғбек замонасининг меъморчилик санъатидан нишонадур.

Шодия: Улуғбек атрофига ўз даврининг энг йирик ва истеъдодли олимлари тўпланган эди. Самарқанд ўша пайтда Шарқнинг энг йирик илм-фан ўчоқларидан бирига айланганди. Дунёнинг кўпгина мамлакатларидан келган ўнлаб олимлар Улуғбекнинг бевосита ҳомийлиги остида фаолият кўрсатган. Улар орасида Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид Коший, Али Қушчи, Низомиддин ал-Биржандий, Мирам Чалабий каби олимларни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Тарихда Мирзо Улуғбек каби юксак истеъдод ва салоҳиятга эга ҳукмдорлар камдан-кам ўтган. Дарҳақиқат, буюк бобомиз жаҳон ичра янги бир осмон яратиб кетди. Унинг биргина астрономия фани ривожига қўшган ҳиссаси инсоният тамаддунидаги улуғ хизматидир. Яна, Навоий таъбири билан айтганда, дунё бор экан, унинг мероси ҳам боқий қолаверади. [7, – 128-130 б.].

“Блинц-ўйин” методи – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантиқий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. (мониторда акс этган мавзуга оид саволларга талабалар жавоб беришлари лозим) [2, – 37 б.].

1. Улуғбек Мирзонинг илм фанга қизиқиши қачондан бошланган?
2. Қачон Улуғбек Самарқанд ҳокими этиб эълон қилинади?
3. Қачон Улуғбек Мовароуннаҳр ва Туркистоннинг биргина ва мустақил султони бўлади?
4. Улуғбек Мирзонинг биринчи устози “Замона Афлотуни” ким эди?
5. Мирзо Улуғбек қайси жиҳатлари билан бобоси Амир Темурдан фарқ қилар эди?
6. Қачон Улуғбек ташаббуси билан Самарқанд шимолида расадхона ташкил этилди?

7. Улуғбекнинг дунёга машхур "Зижи жадиди Кўрагоний" асари қачон яратилди?

8. Алишер Навоий қайси асарида Улуғбекнинг шеърий истеъдодига юқори баҳо берган.?

9. Қайси европалик олимлар Улуғбек меросини атрофлича тадқиқ этганлар?

10. Қайси тарихий асар Улуғбек номи билан боғлиқдир?

Электрон доска билан ишлаш (талабалар мавзуга доир тарихий шахсларни ёзиб изоҳлаб беришлари лозим

Тарихий формула:

1. $X-3+A-10=15$Муҳаммад Тарағай

2. $I-3+Ч-7=8$ Али Қушчи

3. $3-5+P-9=13$Қозизода Румий

4. $A-1+ E-6 =9$Амир Темур

5. $P-6+B-10=14$Гавҳаршодбегим

(Изоҳ: А-биринчи ўринда келяпти, Е-олтинчи ўринда келяпти, умумий ҳарфлар сони 9 таАмир Темур) [8, – 98 б.].

Дарснинг якуни

Амалий дарснинг якунида ўқитувчи дарс жараёнида фаол қатнашган талабаларни баҳолайди ва кейинги дарсга топшириқлар берилади.

Бугун биз жаҳон тараққиётидаги ўз ўрнимизни, ўз йўлимизни изламоқдамиз. Дарҳақиқат аждодлар меросини авлодларга етказмоқ қанча шарафли бўлса, шунча маъсулиятли ҳамдир. Хўш жаҳон фанининг машхур намояндалари Коперник, Галилей, Джордано Бруно каби олимлар қаторидан ўрин олган машхур ва забардаст илм фан соҳаси вакили Улуғбек фаолиятини ёш авлодга етказишнинг қандай йўллари мавжуд? Демак тарих ўқитувчиси ёш авлодга тарихда илм-фан ривожига ҳисса қўшган, астроном олим, буюк шахс Мирзо Улуғбек фаолиятини замонавий таълим технологиялари орқали ташкил қилса бу дарс талабалар учун қизиқарли бўлади. Ижодкор, изланувчан педагог бошқа педагоглардан ўзининг билими, дунёқараши, маҳорати билан ажралиб туради ва кўпроқ замонавий таълим технологиялари асосида дарс ўтишга ҳаракат қилади, чунки бундай дарслар иқтидорли талабалар учун зарур ва шартдир.

Таълимнинг фаоллаштириш услуби асосида ташкил қилинаётган бундай дарсларнинг аҳамияти шундаки, бу замонавий дарсларда талабаларнинг фан юзасидан олган билимлари қайта мустаҳкамланади, уларда фикрлаш

қобилияти ўсади. Шунини айтиш зарурки, педагогик инновациялар педагогик фаолиятга янгиликларнинг изчил олиб кирилишини тавсифлайди. Педагогик инновацияларнинг дидактик имкониятларига кўра таълим тизими ва жараёни ривожланиб боради инновацион фаолият жамоани ҳаракатга келтирувчи, олға ундовчи, рағбанлантирувчи куч сифтида намоён булади, таълим жараёнининг сифатини кафолатлайди. Шу сабабли ҳар бир ўқитувчи инновацияларнинг моҳиятини тўла тушунган ҳолда ўз фаолиятига изчил татбиқ эта олиши зарур.

Ўқитувчининг якуний сўзи: Биз юқорида кўриб ўтилган амалий дарсда Улуғбекнинг отаси Шоҳрух Ҳиротда руҳонийларга суяниб иш кўрган бўлса, яъни эркин фикр эгаларини таъкиб этган бўлса, Самарқанд ҳокими Улуғбек ўз атрофига шоир ва олимларни тўплаб, давлатда илм фанни ривожлантирганлигининг гувоҳи бўлди. Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки илм-маърифатга берилаётган алоҳида эътиборнинг замирида чуқур маъно бор. Илм-маърифат – бу янги уйғониш даврининг пойдевори, унинг асосида эса шу юрт фуқароларининг миллий тафаккури, миллий ғояси, эртанги кунга, тараққиётга бўлган ишонч турибди. Илм-фан ривожланар экан, нафақат иқтисодиёт, балки ижтимоий-маданий соҳанинг ҳам тараққиёти кафолатланади, мазкур кафолат эса ўзида янги ренессанс даврини ифода этади. Келажакда янги ренессанснинг давом эттирувчи сиз азиз талабалардир. Бунинг учун кунт билан ўқиш, изланиш, ижод қилиш зарурдир. Президент Шавкат Мирзиёев мамлакат келажagini сиз ёшларда, таълим ва илму фанда кўраётгани, учинчи Ренессанс ғояси миллий ғоя даражасига кўтарилгани, замонавий дунёга юзланиш ҳамда дунё билан тенглашмоқ истагида ана шу Ватан ва миллат туйғусининг яна бир жилваланишини кўриш мумкин. Таълим жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланиш талаба-ёшларда ижодий фикрлашни шакллантириш, таълим ва тарбиянинг бирлигига эришиш, талабаларда таълим жараёнига нисбатан қизиқиш ва масъулиятлиликини ривожлантириш, билиш фаоллигини ошириб мустақил таълим олишга эҳтиёжни шакллантириш ҳамда ахлоқий тарбия самарадорлигини янада юксалтириш имкониятини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//“Халқ сўзи”, 2020 йил, 30 декабрь, № 276 (7778).Б;2
2. Аҳмадалиев А. М. Инновацион фаолият ва илғор технологиялар. – Тошкент: 2006. – 37 б.
3. Аҳмедов Б. Улуғбек. – Тошкент: 1989. – 6 б.

4. Гафуров Б. Тоҷикон. – Душанбе: 2020. 505-506 б.
5. Ниёзов Ф., Зиёев М., Модули 1. Низомномаи таълими салоҳиятноки (Дастур барои омӯзгор). – Душанбе: 2016. – 78 б.
6. Саъдиев А. Мактабда тарих ӯқитиш методикаси. – Тошкент: 1978. – 66 б.
7. Хоназаров Э. Энциклопедия, 1 том. – Тошкент: 1991. – 128-130 б.
8. Ҳомидов А. Воситаҳои муосири баҳодии натиҷаи таълим. – Хўҷанд, 2010. – 98 б.